

ОДОНТОГЕННАЯ НЕВРОПАТИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7014466>

Khaydarova Mukaddas

14-20 Группа

Муминов Д

Преподаватель Шахрисабзский филиал Ташкентского химико-технологического института

Введение: *Одонтогенные процессы могут вызывать развитие одонтогенной невропатии тройничного нерва. Патологические процессы в зубе вызывают в нервных волокнах изменения деструктивного характера. Ввиду богатства иннервации зубов участия соматических и вегетативных волокон зубная боль является одной из наиболее трудно переносимых вызывающих тяжкое страдание пациента.*

Цель: Изучить о возможность встречаемости у женщин и мужчин одонтогенные невралгия тройничного нерва. Уметь своевременно дифференцировать и направлять больных к соответствующему специалисту.

Материал и методы исследования: Практика показывает, одонтогенная невралгия тройничного нерва встречается чаще у женщин, чем у мужчин (2:1). Наибольшая частота приходится на возраст 30-60 лет. Чаще вовлекается 3 ветвь тройничного нерва, реже 2, совсем редко встречается невралгия 2 и 3 ветвей. Наиболее часто страдают альвеолярные нервы. Больные жалуются на тупую, ноющую, пульсирующую, реже грызущую давящую, зудящую боль. Боль чрезвычайно мучительная, невыносимая. На фоне постоянной боли отмечаются приступы усиления боли, длящиеся от 20 минут до нескольких часов реже суток. Между приступами обычно сохраняется ноющая, тупая боль. Отмечается гиперсаливация, отек мягких тканей лица, гиперемия кожных покровов лица, ринорея, слезотечение, сухость в полости рта. Наряду с вегетативными нарушениями отмечаются различные нарушения болевой чувствительности в виде гипестезии, гиперестезии или их сочетания на деснах верхней и нижней челюсти, кожи лица.

Результаты: К врачу обратились 92 пациента с одонтогенной болью, из них 31 мужчина и 61 женщина. Средний возраст больные старше 30 лет. При пальпации точек выхода 2 и 3 ветвей тройничного нерва у части больных отмечается болезненность. У большинства больных отмечается вегетативные нарушения в виде оточности десны и кожные

покровов щечной области, их гиперемии, возникающей, вероятно, в результате рефлекторного вовлечения в патологический процесс вегетативных образований.

Заключение: Исход из вышеизложенного следует отметить, что при появлении и большого одонтогенной боли, и орофациальной боли под другим названием, если патология не обнаруживается зубов, то больной должен находиться в присутствии невропатолога. Потому что внимание, уделенное вовремя, является здоровой основой для будущего.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Максимова. М.Ю, Суанова. Е. Т, Синова. Н. А, Водопьянов. Н. П, Диагностические аспекты персистирующей идиопатической лицевой боли 2012. С-39-57.
2. Пузин М. Н. Одонтогенная нейропатия тройничного нерва. 1989 –С-130-133.
3. Гречко. В. Е, Пузин .М. Н, Одонтогенные поражения системы тройничного нерва. Учеб пособие 1988 С-108.